

Paweł CHYC*

**WOKÓŁ ETNOGRAFII UBÓSTWA. KILKA UWAG
NA TEMAT PRZYJMOWANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
PRZEZ INDIAN MORÉ**

*Towards Ethnography of Poverty. Some Remarks
on Receiving Food Aid by the Moré Indians*

Streszczenie

Artykuł dotyczy Indian Moré zamieszkujących północno-wschodni region Boliwii blisko granicy z Brazylią. Od 2008 r. społeczność ta została objęta pomocą żywnościową przez ONZ w ramach World Food Programme. Argumentuje, że ta nowa dla nich sytuacja wpasowuje się w pewne dotychczasowe kulturowe praktyki i wyobrażenia istotne z punktu widzenia Indian Moré. W tym celu przywołuje źródła historyczne i etnograficzne dotyczące tych Indian jak i innych grup z rodziny językowej chapacura. Zasadniczym celem tekstu jest próba spojrzenia na sytuację przyjmowania pomocy żywnościowej nie tylko z perspektywy globalnej czy ekonomicznej, ale także kulturowej i lokalnej.

Słowa kluczowe: antropologia rozwoju, etnohistoria, Indianie Moré, chapacura, Boliwia.

Summary

This article concerns Moré Indians living in the north-eastern region of Bolivia near the border with Brazil. Since 2008, they have received of food aid provided by the United Nations under the World Food Programme. I argue that this new situation fits in some existing practices and cultural patterns relevant to the Moré Indians. For this purpose my analysis is based on historical and ethnographic sources about Moré as well as other groups of Chapacura language family. The main purpose of the text is an attempt to look at the situation of receiving food aid not only from the global or economic but also cultural and local perspective.

Keywords: Anthropology of development, ethnohistory, Moré Indians, Chapacura, Bolivia.

„Świat nie ma obowiązku dostosowywać się do logiki,
za pomocą której ludzie go postrzegają”¹

Indianie Moré to niewielka społeczność ludzi zamieszkujących dziś dwie osady w boliwijskim departamencie Beni tuż przy granicy z Brazylią. W 2008 roku zostali oni objęci przez ONZ pomocą humanitarną w ramach programu *World Food Programme*. Zgodnie z moją obecną wiedzą, społeczność ta nie spotykała się z taką formą pomocy w przeszłości, zatem na wielu poziomach wydarzenie to musiało być dla nich nowe (i być może zaskakujące). Z takiego zetknięcia się dwóch różnych światów może zrodzić się wiele dylematów poznawczych. Interesujące jest na przykład, jak Indianie Moré mogą postrzegać przyczyny pomocy, której nagle stali się beneficjentami?

* Paweł Chyc – student Centrum Studiów Latinoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

¹ M. Sahlins, *Wyspy historii*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006, s. 155.

Opierając się na literaturze historyczno-etnograficznej oraz własnych doświadczeniach², chciałbym podzielić się pewnymi intuicjami w zakresie udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie. Sformułuję je w postaci następującej hipotezy. Indianie Moré przyjmują pomoc humanitarną z zupełnie innych powodów niż te, które prawdopodobnie możemy im przypisywać. Zakładam, że nie myślą oni o sobie, iż są biedni i dlatego oferowana pomoc jest im potrzebna. Co prawda przyjmują ją, ale przyczyny kierujące ich zachowaniem mogą być zupełnie odmienne od tych, które my jesteśmy skłonni domniemywać. Oczywiście jednym z obszarów, gdzie poszukiwać możemy wskazówek do ustalenia przyczyn określonych zachowań Indian Moré jest ich kultura.

Zatem na potrzeby niniejszego tekstu, chciałbym skupić się na kulturze Indian Moré pod kątem następująco sprecyzowanego problemu. Czy Indianie Moré mogą przyjmować pomoc żywnościową, a przy tym jednocześnie nie myśleć o sobie w kategoriach ubóstwa? Czy istnieją kulturowo uwarunkowane wyobrażenia i praktyki, które pozwalają Indianom Moré na inne (niż zachodnie) rozumienie tej nowej dla nich sytuacji? Prezentując problem w ten sposób opieram się na tezach francuskiego antropologa Philippe'a Descola, który twierdzi, że to, jak każda nowa sytuacja zostanie zrozumiana i zrealizowana w praktyce, zależy od tego, jak bardzo przypomina doświadczone już wcześniej podobne sytuacje i związane z nimi wyobrażenia. Obiektywizacja, jak Descola nazywa ten proces, polega na „wmontowaniu” idei i wykonania nowego zjawiska w dotychczasową wizję świata i praktykę, przy pomocy modeli zachowań i wyobrażeń, które zostały już wcześniej w danej kulturze wypracowane³. Innymi słowy, nowe możemy budować tylko na tym, co już wcześniej było dla nas dostępne⁴.

Formułując problem w ten sposób chciałbym zwrócić szczególną uwagę na znaczenie kulturowych różnic w rozważaniach na temat ubóstwa i nierówności społecznych. Wydaje się, że w takim wydarzeniu, jak przekazywanie i przyjmowanie pomocy żywnościowej, mamy do czynienia z szeregiem praktyk i wyobrażeń uwarunkowanych kulturowo. W związku z tym, każda ze stron może to samo wydarzenie postrzegać odmiennie.

Sama idea biedy jest również koncepcją kulturową w tym sensie, że trzeba podzielać szereg określonych kulturowo wartości, by myśleć o sobie, że jest się ubogim. Mając powyższe na uwadze, chciałbym przyjrzeć się zagadnieniu nierówności społecznej i ubóstwa w krajach Ameryki Łacińskiej przez pryzmat kulturowo uwarunkowanego

² Miesięczny rekonensans badawczy pośród Indian Moré stał się możliwy w 2008 roku dzięki połączeniu środków własnych z dofinansowaniem jakie na realizację mojego projektu otrzymałem w ramach nagrody im. Szolc-Rogozińskiego przyznanej przez IEiAK UAM.

³ P. Descola, „Pourquoi les Indiens d'Amazonie n'ont-ils pas domestiqué le pécarí? Genéalogie des objets et anthropologie de l'objectivation”, w: Latour B. & Lemonnier P. (red.), *De la préhistoire aux missiles balistiques. L'intelligence sociale des techniques*, La Découverte, collection „Recherches”, Paris, 1994, ss. 329-344.

⁴ Descola nie jest osamotniony w tych twierdzeniach. Podobne tezy możemy odnaleźć już w pracy M. Sahlinsa, *Jak myśleć „tubylcy”? O kapitanie Cooku, na przykład*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 338.

wydarzenia. Będzie to sytuacja przyjmowania pomocy żywnościowej przez boliwijskich Indian Moré.

Interpretując tak dynamiczne zjawisko, chciałbym położyć szczególny nacisk na następujące poziomy: podmiotowość (każda strona ma swoje motywy działania), historyczność wydarzenia (nic nie jest oderwane od okoliczności historycznych i geograficznych, w jakich się dzieje) i wreszcie konieczność holistycznego spojrzenia na problem. To ostatnie oznacza, że zrozumienie przyczyn przyjmowania pomocy żywnościowej przez Indian Moré może wymagać uwzględnienia tych aspektów rzeczywistości, które z naszej perspektywy wydają się być niepowiązane z tym wydarzeniem. Mam tutaj na myśli konieczność brania pod uwagę lokalnej wiedzy historycznej, jaką jest chociażby mitologia.

Logika wywodu przedstawia się następująco. Rozpaczynam od naszych zachodnich wyobrażeń na temat Indian Moré i wskazuję powody, dla których zostali oni objęci pomocą humanitarną. Następnie zwracam uwagę na to, że nasza idea biedy jest koncepcją kulturowo obcą dla Moré i wskazuję, jakie wartości dla nich samych wydają się być istotne. Wreszcie przyglądając się ich kulturowym wyobrażeniom na temat obcych (zawartym w mitologii) i wydarzeniom, jakich doświadczali w przeszłości, staram się wskazać te aspekty ich kultury, które mogą umożliwić im odnalezienie się w sytuacji przyjmowania pomocy żywnościowej bez konieczności myślenia o sobie w kategoriach ubóstwa.

Kontekst etnograficzny. Dlaczego sądzimy, że Moré powinni otrzymywać pomoc?

Indianie Moré (Iténe, Iténez⁵) to nazwa, którą określa się społeczność liczącą od 180 do 200⁶ osób, zamieszkującą dwie boliwijskie osady Monte Azul i Vuelta Grande. Znajdują się one w departamencie Beni na terenie przygranicznym z Brazylią w miejscu, gdzie rzeka Guaporé wpada do rzeki Mamoré. Indianie Moré pod względem klasyfikacji językowej należą do rodziny językowej *chapakura*⁷ i są współcześnie jedynymi przedstawicielami tej rodziny językowej na terenie Boliwii. W rzeczywistości jednak większość Indian Moré w sferze publicznej posługuje się językiem hiszpańskim (część również językiem portugalskim). Geograficznie stanowią oni dość wyizolowaną spo-

⁵ Inne nazwy pojawiające się w źródłach historycznych.

⁶ Różnice w szacunkach wynikają z tego, jakie kryterium przyjmujemy za definiujące tego, kto jest Indianinem Moré. Na przykład, 183 to liczba osób, które otrzymują pomoc od ONZ w ramach programu *World Food Programme* (WTF) i na jego potrzeby zostały sklasyfikowane jako społeczność „Indian Moré”. Zatem kryterium klasyfikacji dotyczące tego, kto jest Moré, nie jest w tym przypadku tubylcze.

⁷ G. Angenot de Lima, *Description phonologique, grammaticale et lexicale du moré, langue amazonienne de Bolivie et du Brésil*, 2 vols. Porto Velho: Editora da Universidade Federal de Rondônia, 2001, s. 958. Niemniej, najnowsze klasyfikacje w ramach sporów lingwistycznych określają rodzinę językową *chapakura* jako rodzinę *chapakura-wanham*, gdzie język Indian Moré jest klasyfikowany jako należący do podgrupy *wanham* (patrz, <http://www.etnolinguistica.org/familia:txapakura-wanham>, data dostępu: 01.09.2012).

łeczność, gdyż najbliższe miasto Guayaramerín znajduje się w odległości około dwudziestu czterech godzin drogi w dół rzeki przy podróży łodzią typu *peke-peke*⁸. Owa względna geograficzna izolacja sprawia, że każdy przyjazd do Moré wymaga od obcych sporego zaangażowania, ale jest również niecodziennym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców osady.

Podczas mojego pobytu w Monte Azul w 2008 roku osada nie miała dostępu do elektryczności a woda, którą według standardów zachodnich określić możemy jako pitną, w ograniczonej ilości była pozyskiwana z nielicznych studni głębinowych. Przede wszystkim jednak dostęp do medycyny Zachodu był znacznie ograniczony. W osadzie znajdował się punkt sanitarny (jedyne budynki murowane), a dyżury w nim pełnił Indianin Moré, przeszkolony w udzielaniu podstawowej pomocy medycznej. Najbliższa, wykształcona w systemie Zachodu, pomoc medyczna dostępna była w Guayaramerín. Z rozmów z mieszkańcami byłem w stanie ustalić, że kilka osób potrafiło prawidłowo opisać główne symptomy, wskazujące na rozwój malarii⁹.

Chociaż brak dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej, zachodniej służby zdrowia czy elektryczności jest codziennością, w jakiej żyją mieszkańcy Monte Azul, największy program pomocowy, którego w ostatnich latach Indianie Moré stali się beneficjentem, dotyczył pomocy żywnościowej.

W 2008 roku ONZ uruchomiło w Boliwii projekt *Protracted Relief and Recovery Operation* (PRRO), mający na celu, między innymi, przekazanie pomocy żywnościowej dla ludności zagrożonej kataklizmami naturalnymi. W wyniku anomalii pogodowych zjawiska *El Niño/La Niña*¹⁰, w latach 2006-2007 powodzie i susze nawiedziły wschodnią część Boliwii. Zdaniem anonimowych autorów raportu, powodzie w 2008 roku uniemożliwiły wielu społecznościom zamieszkującym obszary pozamiejskie zebranie plonów i polowanie na zwierzynę¹¹. Co ciekawe, w innym dokumencie, na który raport PRRO się powołuje, dane przedstawione w formie tabeli ukazują, że na obsza-

⁸ Lokalna nazwa łodzi z silnikiem zaburtowym o niewielkiej mocy, ze śmigłem zamocowanym na długim metalowym pręcie. Takie umiejscowienie śmigła umożliwia podróżowanie łodzią zarówno w porze deszczowej jak i suchej.

⁹ Obszar zamieszkiwany przez Indian Moré znajduje się w strefie dużego zagrożenia malarycznego. Wiedza na temat tej choroby zapewne była przekazywana podczas wizyt lekarskich, realizowanych pośród Moré, przez personel medyczny z ramienia brazylijskiego *Conselho Indigenista Misionario* (CIMI).

¹⁰ Tzw. *El Niño/La Niña* Oscylacja Południowa (z ang. *El Niño/La Niña Southern Oscillation*, ENSO), jest pseudocykliczną anomalią pogodową występującą w tropikalnej części Pacyfiku, mniej więcej co pięć lat. Źródło: Climate Prediction Center, *Frequently Asked Questions about El Niño and La Niña*, http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensofaq.shtml#DIFFER (data dostępu: 22.09.12).

¹¹ Anonim, *Protracted Relief and Recovery Operation. Bolivia PRRO 10836.0* ss. 2, 11. <http://www.wfp.org/countries/bolivia/operations/current-operations> (data dostępu: 19.09.12).

rach pozamiejskich ilość pożywienia zdobywana podczas polowania wzrosła (z 1% do 5%) względem okresu przed powodzią¹².

Mieszkańcy Monte Azul i Vuelta Grande stali się jednymi z beneficjentów PRRO i od 2008 roku zaczęli otrzymywać pomoc żywnościową w postaci produktów takich, jak: olej, sól, mąka i ryż. Niestety wbrew zapewnieniom anonimowych autorów raportu o tym, że program będzie brał pod uwagę lokalnie występujące preferencje żywieniowe¹³, właściwie wszystkie wspomniane produkty to substancje, które historycznie nie były znane Indianom Moré.

Z moich obserwacji wynika, że Moré sprawnie poradzi sobie z tą nową dla nich sytuacją. Taka obiektywizacja nie tylko wymagała sensownego wyjaśnienia w obrębie ich światopoglądu, ale również podjęcia skoordynowanych działań na szeroką skalę.

Ze względu na trudny dostęp do osad, w dniach, kiedy spodziewane jest przybycie barki z żywnością, cała społeczność Monte Azul i Vuelta Grande (w tym kobiety i najmniejsze nawet dzieci) przemieszcza się w miejsce nazywane „La Isla”, które znajduje się u brzegu rzeki Guaporé i oddalone jest od Monte Azul o około dwóch godzin drogi łodzią z silnikiem *peke-peke*. Oczekiwanie na przybycie barki jest okazją do spotkań z krewnymi. Na miejscu rozbija się prowizoryczne schronienia, poluje, łowi ryby, rozmawia i spędza czas z bliskimi.

Po odebraniu worków z żywnością następuje ładowanie ich na łodzie i wszyscy wracają do Monte Azul¹⁴. Tam żywność jest składowana w budynku szkoły, która zlokalizowana jest w centralnym miejscu osady i rozpoczyna się fiesta. Indianie cieszą się swoim towarzystwem oraz wspólnie spożywają przygotowany wcześniej na tę okazję napój *chicha*¹⁵. Następnego dnia żywność jest rozdzielana poszczególnym rodzinom i społeczność powoli powraca do swoich domów.

Koncepcja ubóstwa

Prawdopodobnie niektórzy Indianie Moré mogliby być zaskoczeni, gdyby powiedziano im, że są ubodzy. Najpierw należałoby wyjaśnić im, czym w ogóle jest bieda. Znaczenie tego, czym jest ubóstwo, jest konstruowane społecznie. By rozumieć, co oznacza być ubogim, trzeba nie tylko rozumieć znaczenie jednego słowa, ale również w dużym stopniu podzielać cały światopogląd, w obrębie którego to słowo uzyskuje swój sens. Jego znaczenie może być inne w świecie, w którym gospodarka oparta na

¹² V. Ginja, *Evaluación rápida de la seguridad alimentaria de los hogares afectados por las inundaciones en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni y en Tarija*, Programa Mundial de Alimentos (PMA), 2007, s. 64.

¹³ Anonim, *Protracted Relief and Recovery Operation*, op. cit., s. 13.

¹⁴ Przynajmniej w sytuacji odbierania pomocy żywnościowej, którą obserwowałem w maju 2008 roku wszyscy Indianie Moré (również ci, zamieszkujący Vuelta Grande) powrócili z żywnością do Monte Azul.

¹⁵ Rodzaj lokalnego napoju alkoholowego wyrabianego z bulw korzenia manioku (*Manihot*).

pieniądzach odgrywa marginalną rolę, a dostęp do podstawowych środków utrzymania jest relatywnie taki sam dla wszystkich osób w danej społeczności.

Z opisaną powyżej sytuacją mamy do czynienia w przypadku Indian Moré. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie podstawę utrzymania się każdej rodziny Moré stanowi gospodarka kopieniacza¹⁶, przy czym duże znaczenie odgrywa również łowiectwo, rybołówstwo, jak i zbieractwo¹⁷. Zgodnie z moją wiedzą, nie istnieją badania ukazujące dokładną ilość zapotrzebowania na kalorie wśród Indian Moré, a tym bardziej zestawiające je z ilością kalorii, jaką pozwala im uzyskać ich gospodarka. Jednak jak interesująco ukazał to amerykański antropolog Marshall Sahlins, na przykładzie różnych społeczności łowiecko-zbierackich, ten typ gospodarki nie wyklucza dobrobytu¹⁸.

Autorzy raportu PRRO wysuwają tezę, że powodzie w 2008 roku uniemożliwiły polowanie wielu społecznościom zamieszkującym obszary pozamiejskie¹⁹. Tymczasem źródła historyczne nie tylko ukazują, że powodzie w tym regionie nie były doświadczeniem nowym dla Indian Moré, ale również to, że Indianie nauczyli się wykorzystywać je do skuteczniejszego polowania²⁰. Gdy wody występującej rzeki zalewają las, zwierzyna zmuszona jest chronić się na obszarach wyżej położonych, co prowadzi do jej zagęszczenia i ułatwia polowanie.

Sahlins wykazał również, że wbrew powszechnym stereotypom, gospodarka łowiecko-zbieracka pozwalała na przeznaczenie mniejszej ilości czasu na uzyskanie żywności w porównaniu do czasu przeznaczanego na pracę w społeczeństwach nowożytnych²¹. Innymi słowy, Indianie Moré dysponują większą ilością czasu wolnego niż mieszkańcy, dajmy na to, Guayaramerín. Z moich obserwacji wynika, że czasu wolnego Indianie Moré nie przeznaczają na zwiększenie wydajności swojej gospodarki, ale na spędzanie go z bliskimi. Jak się wydaje, to jest wartość, która ma dla nich szczególne znaczenie.

„Pieniądze są dla Zachodu tym, czym pokrewieństwo jest dla reszty świata”²² – zauważa Sahlins. Posiadanie dużej ilości krewnych i spędzanie z nimi dużej ilości czasu, to z pewnością wartości, którym podporządkowane jest życie Indian Moré. Takie stwierdzenie wynika z obserwacji tego, jak dużą ilość czasu Moré poświęcają dla swoich bliskich. Podobne obserwacje, poczynione w sposób systematyczny przez wielu antropologów, przyczyniły się do powstania na gruncie literatury amazonistycznej kon-

¹⁶ Sposób „uprawy gleby polegający na odwracaniu warstwy wierzchniej przy zastosowaniu narzędzi ręcznych”.

¹⁷ L. Leigue Castedo, *El Iténez salvaje*. La Paz: Ministerio de Educación, Colección de Etnografía y Folklore, 1957. S. Rydén, „Notes on the Moré Indians, Rio Guaporé, Bolivia”, w: *Ethnos*, vol. 7 (2-3), 1942, ss. 84-124.

¹⁸ M. Sahlins, „Pierwotne społeczeństwo dobrobytu”, w: M. Kępný & E. Nowicka, *Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej*, PWN, 2005, ss. 275-306.

¹⁹ Anonim, *Protracted Relief and Recovery Operation*, op. cit., s. 11.

²⁰ L. Leigue Castedo, *El Iténez salvaje*, op. cit., s. 62.

²¹ M. Sahlins, *Pierwotne społeczeństwo dobrobytu*, op. cit., ss. 275-306.

²² M. Sahlins, *Culture and Practical Reason*, University of Chicago Press, 1976, s. 216.

cepcji określanej zbiorczą nazwą *conviviality*. Za brytyjską antropolog Joanną Overing, termin ten tłumaczę, jako „wspólne życie”. Określa on szereg zjawisk społecznych, np. wspólne jedzenie posiłków, poświęcanie dużo czasu na wspólne przebywanie w tym samym miejscu, wspólną pracę i wykonywanie podobnych czynności. Zjawiska te, związane są ze specyficznymi, dla wielu grup indiańskich Amazonii, koncepcjami pokrewieństwa, cielesności i wyobrażeń na temat tego, co konstytuuje społeczność²³.

W kontekście przywoływanej tu koncepcji *conviviality*, z pozoru zwyczajne wspólne spędzanie czasu z bliskimi w trakcie oczekiwania na barkę z pomocą żywnościową, nabiera głębszego znaczenia. Kiedy dochodzi do wydarzeń, które są nowym doświadczeniem dla społeczności, w dodatku dotyczą kontaktu z obcymi, tożsamość grupy jest najważniejsza. Wówczas, jak na papierku lakmusowym, ujawniają się wartości i wzorce zachowań istotne dla jej konstruowania. W przypadku Indian Moré, tą wartością z pewnością jest rodzina i „wspólne życie”, które ich zdaniem, jest potrzebne do jej trwania.

Oczywiście z czasem, idea pieniądza, idea zysku, gromadzenia, bogactwa czy wreszcie ubóstwa dociera do każdej, nawet najbardziej odmiennej kultury, ale nawet wówczas nie możemy zakładać, że rozumienie tych pojęć jest wszędzie takie samo. Jak już wspominałem wcześniej, nabywanie takich nowych kompetencji kulturowych nie odbywa się poprzez zastępowanie jednych treści drugimi. Z wielu prac antropologów analizujących transformacje światopoglądów wynika, że taka obiektywizacja nowej rzeczywistości jest realizowana tylko w obrębie możliwości pojęciowych starego systemu²⁴.

Jak spróbuję ukazać w dalszej części tekstu, Indianie Moré, nim zetknęli się z naszą koncepcją biedy, nie tylko mieli już własne wyobrażenia o tym, co jest w życiu wartościowe, ale również o tym, jak jest to rozlokowane w świecie. Antropolodzy, analizując społeczności indiańskie Amazonii pod kątem ich sposobów konstruowania tożsamości w grupie, wyodrębnili strategię określaną mianem „symbolicznej ekonomii odmienności” (*symbolic economy of alterity*)²⁵. Określa ona, że dla wielu ludów indiań-

²³ Overing J. & Passes A. (red.), *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia*. Routledge, 2000.

²⁴ M. Sahlins, *Wyspy historii*, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006. M. Sahlins, *Jak myślą „tubylcy”? O kapitanie Cooku, na przykład*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 338. P. Descola, „Constructing Natures: Symbolic Ecology and Social Practice”, w: Descola P. & Pálsson G. (red.), *Nature and Society: Anthropological Perspectives*, London: Routledge, 1996, ss. 82-102. P. Gow, *An Amazonian Myth and Its History*. Oxford University Press, 2001, s. 338. A. Vilaça, *Strange Enemies. Indigenous Agency and Scenes of Encounters in Amazonia*. Duke University Press. Durham and London, 2010, s. 370.

²⁵ J. Overing Kaplan, „Comments”, w: *Actes du XLII^e Congrès International des Américanistes*, 2, Société des Américanistes, Musée de L'Homme, Paris, 1977, ss. 387-394. E. B. Viveiros de Castro, „Cosmological deixis and Amerindian perspectivism”, w: *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 1998, vol. 4, ss. 469-488. E.B. Viveiros de Castro, „Exchanging perspectives. The transformation of objects into subjects in Amerindian ontologies”, w: *Common Knowledge*, 2004, vol. 10 (3), ss. 463-484.

skich charakterystycznym jest postrzeganie wszystkiego, co zewnętrzne wobec ich własnej grupy, jako źródła dla treści zarówno materialnej, jak i symbolicznej, z której można tworzyć własną społeczność. Innymi słowy, specyficzna wizja świata wielu grup indiańskich Amazonii zakłada, że obce byty zawsze posiadają to, co jest wartościowe i to od obcych należy różnymi sposobami pozyskać dobra, przekształcane dla własnych celów. Teza ta może pomóc lepiej zrozumieć postawy i wyobrażenia Indian Moré wobec sytuacji otrzymywania przez nich pomocy żywnościowej.

W dalszej części tekstu skupimy się na przykładach, które ilustrują strategię „symbolicznej ekonomii odmienności” w odniesieniu do społeczności Indian Moré. Przykłady te dotyczyć będą dwóch poziomów kultury. Pierwszym jest ich mitologia, przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, drugim wybrane sytuacje, jakich doświadczali w przeszłości i praktyki, jakie wówczas podjęli.

Co mity mówią o obcych?

Jak zauważa brytyjski antropolog Neil Whitehead, nawet dziś, kiedy wiemy już, że wyobrażenie „ludów bez historii” było jedynie długotrwałym złudzeniem Zachodu, Amazonia wciąż nie jest postrzegana jako miejsce, które zamieszkiwane jest przez ludzi posiadających nie tylko swoje lokalne historie, ale przede wszystkim specyficzne dla siebie historyczności²⁶.

Przez lokalne historie Whitehead rozumie kulturowo skonstruowane reprezentacje przeszłości, w tym narracje ustne, takie jak mity. Natomiast specyficzne historyczności to „kulturowe skłonności prowadzące do specyficznego rodzaju historycznej świadomości, w ramach, której takie historie uzyskują swoje znaczenie”²⁷. Przywołując tezy Whiteheada chcę zwrócić uwagę na fakt, że w lokalnych tubylczych narracjach takich, jak np. mity, kryją się specyficzne społeczno-kulturowe wzorce działania, które mogą wyjaśniać ludzkie zachowania²⁸.

Traktując mitologię jako obszar kultury, który powiedzieć może nam coś o współczesnych zachowaniach ludzi, opieram się przede wszystkim na tezach Marshalla Sahlinsa, który klarownie ukazał, jak mitopraktyka wpływa na bieg wydarzeń społecznych²⁹. Za Sahlinsem rozumiem mitopraktykę jako odtwarzanie przez społeczności ludzkie, we współczesnych im wydarzeniach, wzorców zachowań zawartych w uzna-

²⁶ N. L. Whitehead, „Introduction”, w: N.L. Whitehead (red.) *Histories and Historicities in Amazonia*, University of Nebraska Press, 2003, vii-xx. Więcej na temat „ludów bez historii” zobacz E. R. Wolf, *Europa i ludy bez historii*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.

²⁷ N. L. Whitehead, „Introduction”, op. cit., s. xi: „By *historicity* is meant the cultural proclivities that lead to certain kinds of historical consciousness within which such histories are meaningful”.

²⁸ N. L. Whitehead, „Introduction”, op. cit., s. x.

²⁹ M. Sahlins, *Wyspy historii*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006, s. 155. M. Sahlins, *Jak myślą „tubylcy”? O kapitanie Cooku, na przykład*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 338.

nych przez nich mitach³⁰. Oznacza to, że mity nie tylko są odpowiednikiem tego, czym w naszej kulturze jest historia, ale również dostarczają one modelu rozumienia wydarzeń, których aktualnie się doświadczają.

Jeśli uznać powyższe tezy Sahlina za słuszne, wówczas mitologia indiańska dostarcza nam wielu przykładów „modeli zachowań” do wykorzystania. Mity Indian Moré opisują wiele różnych sytuacji, jednak niemal wszystkie posiadają dwie wspólne cechy. Prawie zawsze odnoszą się do jakiejś formy relacji wobec obcych bytów i wskazują na to, że relacje te wywołują transformacje uwikłanych w nie podmiotów³¹. Na potrzeby tego tekstu interesować nas będzie przede wszystkim pierwsza cecha. Przy czym należy zauważyć, że „pozostawanie w relacji” wobec obcych może przyjmować różne postaci. Może oznaczać ustanawianie bezpośredniej relacji z obcymi bytami lub pozostawanie w relacji zależności od konsekwencji, jakie niosą za sobą zachowania obcych bytów. Tę drugą formę ilustruje mit *O Paturi*.

Mará Ai Ul oznacza „chcę zjeść kawałek twojego nosa”. Mówi się, że w czasach przodków pewien łowca ryb bez skrupułów chciał sam zjeść wszystkie ryby z rzeki Azul. Lecz tak, jak inni jadł trochę i spał trochę, żeby odpocząć po posiłku. Pewne stado paturi, które żywiły się przede wszystkim małymi rybkami, wykorzystując sen chciwego łowcy ryb, przeleciało nad nim, a następnie szaleńczo dziobiąc wyrwało mu nos tak, że już nie mógł więcej nurkować w celu poławiania ryb. Do dziś dzięki paturi ryby są w rzece Azul. Jednak one [paturi – P.Ch.] wciąż obserwują nie tylko rzekę Azul, ale również Mamoré i Guaporé³².

Celem moim nie jest dokonywanie tutaj strukturalnej analizy mitu, jednak chciałbym zasygnalizować pewne interesujące znaczenia, które dostrzec można w tym krótkim tekście. Wspominałem wcześniej, że dla wielu społeczności indiańskich Amazonii to, co znajduje się na zewnątrz ich grupy, stanowi źródło surowców potrzebnych dla tworzenia wspólnoty. Twierdzenie to przypomina, zrozumiałą również dla nas koncepcję, że żywność jest tym, co potrzebne jest do przetrwania populacji.

Mit opowiada, jak w wyniku działania obcego bytu (łowcy ryb) możliwość zdobywania pożywienia została zagrożona. Reprodukacja i przetrwanie grupy zależy tutaj od relacji z innym obcym bytem (paturi), który jest w stanie oddziaływać na łowcę ryb.

³⁰ W tym miejscu warto być może zauważyć, że „uznany mit” traktowany jest po prostu jako rzeczywistość.

³¹ C. Ferrarezi Junior, *Ouvindo as Historias de Toua Sae*, 1997, <http://www.cferrarezi.com/> (data dostępu: 20.09.12).

³² „Mará Ai Ul significa “quer comer um pedaço do seu nariz”. Conta-se que em tempos ancestrais um pescador inescrupuloso quis comer sozinho todos os peixes do rio Azul. Mas, como eram muitos, ele comia um pouco e dormia um pouco, para descansar da refeição. Um bando de paturis, que se alimentam basicamente de pequenos peixes, aproveitando o sono do guloso, voou sobre ele e, com bicadas frenéticas e seguidas, dilacerou seu nariz, de forma que ele não podia mais mergulhar para pegar os peixes. Até hoje, graças aos paturis, há peixes no rio Azul. Mas eles continuam vigiando sempre, não somente o Azul, mas também os rios Mamoré e Guaporé.”, w: C. Ferrarezi Junior, *Ouvindo as Historias de Toua Sae*, 1997, s. 10.

Dalsza interpretacja mitu pozwala ukazać, że łowca ryb jest określany przede wszystkim przez swoje zachowanie – zachłanne zjadanie wszystkich ryb. Zatem każdy, kto będzie się tak zachowywał, może stać się takim łowcą ryb. Dlatego *paturi* wciąż obserwują rzeki i dlatego wciąż trzeba dbać o dobre relacje społeczne z *paturi*, poprzez uważanie na to, czego nie należy robić. Odpowiednie zachowanie, jest tutaj kluczowym wyznacznikiem dobrych relacji, od których zależy przetrwanie.

Oczywiście mit ten interpretować można na wiele sposobów. Celem moim było zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaką w tej mitologii odgrywają sposoby zachowania się względem obcych. Chciałbym teraz przyjrzeć się kilku wybranym wydarzeniom z przeszłości Indian Moré, właśnie pod kątem strategii relacji, jakie zastosowali oni wobec ich ówczesnych obcych.

Co zdobyte doświadczenia mówią o obcych?

Koncepcja obcości odgrywa w kulturze Indian Moré ważną rolę. W tym kontekście być może istotny jest fakt, że w czasach przed pacyfikacją i centralizacją ich osadnictwa żyli oni rozproszeni w grupach lokalnych³³. Innymi słowy, zawsze żyli w sąsiedztwie bliższych lub dalszych obcych. Owe grupy lokalne pozostawały przeważnie we wzajemnie wrogich relacjach³⁴. Jednak w czasach przed pacyfikacją ów model wrogich relacji reprodukowany był również w stosunku do innej klasy bytów, które określić moglibyśmy jako skrajnych obcych.

Mowa tutaj o wszelkiej maści awanturnikach, poszukiwaczach kauczuku i wędrownych handlarzach, jednym słowem przedstawicielach szeroko pojętego „społeczeństwa narodowego” (boliwijskiego i brazylijskiego). Penetrowali oni tereny zamieszkiwane przez Indian Moré, a w większości po prostu próbowali dotrzeć rzeką Guaporé do celów swych podróży. Nie było to jednak zadanie łatwe. Źródła etnograficzne przedstawiają wiele opisów, z których wnioskować można, że historyczni Indianie Moré napadali na tych dziwnie wyglądających i zachowujących się obcych³⁵. Motywy tych napadów były różne, jednak istotne dla nas jest to, że zawsze chodziło o pozyskanie od obcych treści materialnych lub symbolicznych.

Niemniej wzorzec wrogości nie był dla Moré jedynym modelem wchodzenia w relacje z obcymi. Już na kilka lat przed pacyfikacją i centralizacją ich osadnictwa przeprowadzoną przez boliwijskiego nauczyciela Luisa Leigue Castedo, Indianie Moré świadomi byli obecności na swoich ziemiach osadników, a także mieli doświadczenie pokojowych relacji z niemieckim etnografem Emilem Snethlage³⁶.

³³ L. Leigue Castedo, *El Iténez salvaje*, La Paz: Ministerio de Educación, Colección de Etnografía y Folklore, 1957, s.184.

³⁴ Ibidem, ss. 34-35.

³⁵ Ibidem, ss. 13-19.

³⁶ E.H. Snethlage, *Atiko y. Meine Erlebnisse bei den Indianern des Guaporé*. Berlin. Klinkhardt & Biermann Verlag, 1937, s. 189.

Brak jest tu miejsca na obszerne potraktowanie historii kontaktów Indian Moré z *gringos*³⁷, ale chciałbym podkreślić dwa ważne spostrzeżenia. Po pierwsze, Indianie Moré zawsze żyli pośród obcych, a biali byli dla nich po prostu kolejną klasą obcych. Po drugie, niezależnie od formy, jaką przyjmowały relacje z *gringos* (wrogość czy wzajemność), chodziło w nich o to, by pozyskać treści uznawane przez Indian jako wartościowe i potrzebne do reprodukcji ich grupy. W tym miejscu chciałbym skupić się na jednym szczególnym wydarzeniu, które mogło mieć silny wpływ na sposób, w jaki Indianie Moré postrzegają dziś białych i korzyści z relacji z nimi.

Zaraz po pacyfikacji, około roku 1937, lokalne grupy Indian zostały scentralizowane w jednej osadzie przez Leigue Castedo. Ideologia jego działań zakładała konieczność ucywilizowania Indian i uczynienia z nich pełnoprawnych obywateli boliwijskich³⁸. Częsty kontakt z białymi zwiększał ryzyko infekcji grypą, na którą Indianie nie mieli naturalnej odporności. W początkowym okresie pacyfikacji, dziesiętkowana chorobami populacja Indian Moré, nie była w stanie utrzymać się z kopieniactwa i łowiectwa. W tym kontekście, interesujące są informacje zawarte w kronice innego boliwijskiego nauczyciela Mario Saielly, przedstawiającej wydarzenia z początków pacyfikacji Indian Moré. Opisuje on, że każda rodzina Moré codziennie, trzy razy w ciągu dnia, otrzymywała posiłek wydawany przez rodzinę Castedo. Dodatkowo, trzy razy do roku, podczas świąt narodowych, karnawału oraz z okazji urodzin, każda rodzina Moré dostawała od nich nowe ciuchy³⁹.

Te z pozoru mało znaczące doświadczenia odgrywały, moim zdaniem, istotną rolę w kształtowaniu się wizerunku białych jako specyficznego rodzaju obcych. Można by ich nazwać obcymi, którzy „chcą dawać”. Przedstawiciele organizacji pomocowych, którzy przybyli w 2008 roku z pomocą żywnościową, świetnie wpisują się w model wyobrażeń na temat białych jako obcych, których cechą charakterystyczną jest chęć dawania.

Zakończenie

Przekazując pomoc żywnościową zakładamy, że beneficjenci tej pomocy rzeczywiście jej potrzebują z powodów ekonomicznych. Zazwyczaj założenie to implikuje również kolejne, że ludzie, którzy decydują się tę pomoc przyjąć, dzielają nasz punkt widzenia. Tymczasem wydarzenia społeczne takie, jak przekazywanie pomocy żywnościowej są uwarunkowane kulturowo, co znaczy, że każda ze stron może mieć inne oczekiwania i powody swoich działań.

³⁷ W omawianym tutaj kontekście kulturowym termin hiszp. *gringo* rozumieć należy jako „obcy”/„biały”. Obcokrajowiec o białym kolorze skóry.

³⁸ R. Gutierrez, *Etnocidio y políticas educativas entre los Moré Chapacura de Bolivia*, <http://morechapacurabolivia.blogspot.com/2009/04/etnocidio-y-politicas-educativas-entre.html> (data dostępu: 09.10.12)

³⁹ M. Saielly, „More”, w: L. Leigue Castedo, *El Iténez salvaje*. La Paz: Ministerio de Educación, Colección de Etnografía y Folklore, 1957, ss. 154-155.

Kiedy widzimy Indian Moré, którzy przyjmują pomoc żywnościową, możemy założyć, że czynią to, ponieważ rzeczywiście mogą cierpieć głód i bez tej pomocy nie będą w stanie zapewnić dziś przetrwania swoim rodzinom. Nie twierdzę, że takie okoliczności i takie motywacje nie mogą mieć miejsca. Przytoczone przeze mnie źródła historyczne ukazują nawet, że być może mogły zaistnieć one w trudnym dla Indian Moré okresie historycznym tuż po pacyfikacji, kiedy zdziesiątkowani zostali przez choroby⁴⁰. Celem niniejszego tekstu jest próba ukazania, że nie jest to jedyna możliwa interpretacja współczesnych wydarzeń. Przyzwolenie tylko na to jedno wyjaśnienie pomija wiele wątków historycznych i różnorodnych czynników kulturowych, które ukazują możliwości innych interpretacji.

Starałem się ukazać, że istnieją również inne kulturowo uwarunkowane wzorce i wyobrażenia, które mogą motywować Indian Moré do przyjmowania pomocy żywnościowej. Opierają się one na wyobrażeniach na temat obcych jako tych, którzy posiadają dobra (*symbolic economy of alterity*). Jak również na wartościach istotnych z punktu widzenia Indian takich, jak wspólne życie z bliskimi (*conviviality*). Przyjmowanie pomocy żywnościowej, jako wydarzenie społeczne, uruchamia cały proces zachowań i wyobrażeń uwarunkowanych kulturowo. Mogą zostać one dostrzeżone, jeśli tylko zawiesimy nasze własne kulturowe koncepcje na temat przyczyn zachowań innych ludzi.

Kiedy poszukuję tubylczego rozumienia opisywanych przeze mnie wydarzeń, intencją moją nie jest ukazać, że pomoc żywnościowa nie jest w ogóle potrzebna Indianom Moré. Raczej staram się przedstawić złożoność procesu przekazywania i przyjmowania pomocy żywnościowej, wskazując jego kulturowe uwarunkowania. Tekst ten, może również skłaniać do refleksji nad problemem władzy i zależności, który wiąże się z programami pomocowymi. Zazwyczaj relacje władzy akcentowane są w ten sposób, że udzielający pomocy dominują nad beneficjentami. Taka prezentacja nie tylko podkreśla zależność, ale również odbiera podmiotowość tym, którzy pomoc przyjmują. Rzadko bierze się pod uwagę ich wizję świata i rozumienie bieżących wydarzeń. Wówczas mogłoby się okazać, że władza nie jest tak jednoznacznie ulokowana. Jak zauważa wybitny francuski filozof Michel Foucault, problem władzy jest wszędzie nie dlatego, że jest ona skłonna do ekspansji, ale dlatego, że władza wyłania się z wszelkich relacji społecznych i je ustanawia⁴¹. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować relacji władzy i zależności, ale chodzi o to, byśmy byli ich świadomi.

Tę świadomość możemy uzyskać tylko dzięki wiedzy na temat tego jak ludzie, czasem skrajnie nam obcy, żyją i myślą o świecie. Potrzeba nam poznać ich punkt widzenia, by uświadomić sobie, że dotychczas zawsze patrzyliśmy jedynie z własnej perspektywy. Zachodnia koncepcja rozwoju, w ramach której umieścić możemy takie wydarzenia, jak programy pomocowe, koniecznie potrzebuje czegoś, co kolumbijski antro-

⁴⁰ M. Saielly, *More*, op. cit., ss. 154-155.

⁴¹ M. Foucault, *Power/Knowledge*, New York: Pantheon, 1980. s. 288.

polog Arturo Escobar nazywa antropologią rozwoju⁴². Chodzi o rosnącą potrzebę etnograficznych, opartych na badaniach terenowych studiów nad społecznościami objętymi programami rozwojowymi. Potrzebujemy wiedzy na temat kulturowych wyobrażeń i praktyk tych ludzi. Spojrzenia na ich przeszłość i teraźniejszość z możliwie jak najlepiej zrekonstruowanej, ich własnej perspektywy. To oznacza, że potrzebujemy również świadomości naszego własnego uwikłania w kulturę.

Bibliografia

- Angenot de Lima, Geralda, (2001), *Description phonologique, grammaticale et lexicale du moré, langue amazonienne de Bolivie et du Brésil*, 2 vols. Porto Velho: Editora da Universidade Federal de Rondônia.
- Anonim, *Protracted Relief and Recovery Operation. Bolivia PRRO 10836.0*, s. 24, <http://www.wfp.org/countries/bolivia/operations/current-operations> (data dostępu: 19.09.12).
- Descola, Philippe, (1994), „Pourquoi les Indiens d’Amazonie n’ont-ils pas domestiqué le pécarí? Généalogie des objets et anthropologie de l’objectivation”, w Latour B. & Lemonnier P. (sous la direction de), *De la préhistoire aux missiles balistiques. L’intelligence sociale des techniques, La Découverte, collection ‘Recherches’*, Paris, ss. 329-344.
- Descola, Philippe, (1996), „Constructing Natures: Symbolic Ecology and Social Practice”, w: Descola P. & Pálsson G. (red.), *Nature and Society: Anthropological Perspectives*, London: Routledge, ss. 82-102.
- Escobar, Arturo, (1997), „Anthropology and development”, w *International Social Science Journal*, vol. 49, Issue: 154, ss. 497-515.
- Ferrarezi Junior, Celso, (1997), *Ouvindo as Historias de Toua Sae*, <http://www.cferrarezi.com/> (data dostępu: 20.09.12).
- Foucault, Michel, (1980), *Power/Knowledge*, New York: Pantheon.
- Ginja, Victoria, (2007), *Evaluación rápida de la seguridad alimentaria de los hogares afectados por las inundaciones en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni y en Tarija*, Programa Mundial de Alimentos (PMA).
- Gutiérrez, Ramiro, *Etnocidio y políticas educativas entre los Moré Chapacura de Bolivia*, [online] <http://morechapacurabolivia.blogspot.com/2009/04/etnocidio-y-politicas-educativas-entre.html> (data dostępu: 09.10.12)
- Gow, Peter, (2001), *An Amazonian Myth and Its History*. Oxford University Press.
- Leigue Castedo, Luis, (1957), *El Iténez salvaje*. La Paz: Ministerio de Educación, Colección de Etnografía y Folklore.

⁴² A. Escobar, „Anthropology and Development”, w: *International Social Science Journal*, 1997, vol. 49, Issue: 154, ss. 497-515.

- Overing Kaplan, Joanna, (1977), „Comments”, w : *Actes du XLII^e Congrès International des Américanistes, 2, Société des Américanistes, Musée de L'Homme, Paris*, ss. 387-394.
- Overing Joanna & Passes Alan, (red.), (2000), *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia*. Routledge.
- Rydén, Stig, (1942), „Notes on the Moré Indians, Rio Guaporé, Bolivia”, w *Ethnos*, vol. 7, (2-3), 1942, ss. 84-124.
- Saielly, Mario, (1957), „Moré”, w L. Leigue Castedo, *El Iténez salvaje*. La Paz: Ministerio de Educación, Colección de Etnografía y Folklore, 1957, ss. 154-155.
- Sahlins, Marshall, (1976), *Culture and Practical Reason*, University of Chicago Press.
- Sahlins, Marshall, (2005), „Pierwotne społeczeństwo dobrobytu”, w M. Kępný & E. Nowicka, *Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej*, PWN, ss. 275-306.
- Sahlins, Marshall, (2006), *Wyspy historii*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- Sahlins, Marshall, (2007), *Jak myślą „tubylcy”? O kapitanie Cooku, na przykład*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Snethlage, Emil, Heinrich, (1937), *Atiko y. Meine Erlebnisse bei den Indianern des Guaporé*. Berlin. Klinkhardt & Biermann Verlag.
- Vilaça, Aparecida, (2010), *Strange Enemies. Indigenous Agency and Scenes of Encounters in Amazonia*. Duke University Press. Durham and London.
- Viveiros de Castro, Eduardo, (1998), „Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism”, w: *Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol. 4, ss. 469-488.
- Viveiros de Castro, Eduardo, (2004), „Exchanging perspectives. The transformation of objects into subjects in Amerindian ontologies”, w *Common Knowledge*, 2004, vol. 10, (3), ss. 463-484.
- Whitehead, Neil, Lancelot, (2003), „Introduction”, w N. L. Whitehead (red.) *Histories and Historicities in Amazonia*, University of Nebraska Press, ss. vii-xx.
- Wolf, Eric, (2009), *Europa i ludy bez historii*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.